

Н.Г. Яковлева¹

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИМПЕРИАЛИЗМ: ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА*

Ключевые слова: империализм, образование, человеческий потенциал, марки- тизация образования, финансиализация образования.

ВВЕДЕНИЕ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ИМПЕРИАЛИЗМ – ОДНА ИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ИМПЕРИАЛИЗМА XXI ВЕКА

После распада СССР правила игры в мировом сообществе как в экономическом, так и в политическом плане претерпели существенные изменения, поэтому гео-политико-экономический дискурс стал одним из наиболее актуальных и, как мы видим, продолжает таковым быть и по сей день. Одной из важных тенденций в современном обществе является то, что на рубеже XX-XXI вв. не только не уменьшилось, а произошло усиление империалистических тенденций² в различных областях жизнедеятельности общества.

В социально-экономической литературе на эту тему идут дискуссии уже не один год, и они носят международный характер. Ряд таких материалов, как российских, так и зарубежных авторов, появился в последнее десятилетие (Бузгалин, Колганов, 2015. С. 8-23; Бузгалин, 2017. С. 32-38; Черковец, 2017. С. 87-96; Амин, 2016. С. 9-20; Сергеев, 2020. С. 23-36; Глобализация сопротивления..., 2009; Patnaik P., Patnaik U., 2017; Callinicos, 2009; Harvey, 2003; Screpanti, 2014). В этой связи стоит отдельно упомянуть о книге Радика Десаи по геополитэкономии³, которая стала одним из известных произведений в современной экономической литературе, относящейся к современному политико-экономическому направлению.

¹ **Яковлева Наталья Геннадьевна**, доктор экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития Института экономики РАН; доцент научно-образовательного Центра современных марксистских исследований философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия (tetn@yandex.ru).

***Цитирование:** Яковлева Н.Г. (2022). Образовательный империализм: вызовы развитию человеческого потенциала // Вопросы политической экономии. № 3(31). С. 58-75.

DOI: 10.5281/zenodo.7278269 <https://zenodo.org/record/7278269>

УДК: 327.2; **ББК:** У013, У52.

² Более подробно об империализме XXI в. («новом империализме») см. статью Бузгалина А.В., Колганова А.И. «Империализм как высшая стадия капитализма: сто лет спустя (об основных этапах эволюции позднего капитализма и специфике его современного состояния)» (Бузгалин, Колганов, 2015. С. 8-23).

³ Автор под геополитэкономией понимает научную теорию о становлении многополярного мира. Наиболее последовательно развитие геополитэкономии и ее содержательные основы, подкрепленные современными практиками мирового развития представлены в книге Р. Десаи (Desai, 2013), переведенной на русский язык (Десаи, 2020).

Этот дискурс совершенно не случаен, поскольку эпоха неолиберальной глобализации еще не завершена. И если в начале XX в. на первый план выходила борьба за финансовый капитал, то сейчас, на наш взгляд, борьба за человеческий капитал (в терминологии неоклассической экономической теории) или точнее за человеческий потенциал⁴ (в терминологии современной политической экономии), т.к. на рубеже XX-XXI вв. человек становится основной производительной силой общества. В связи с этим, современные империалистические тенденции агрессивно проявляются прежде всего в сферах, формирующих человеческий потенциал, в частности, в сфере образования.

Обычно образование считается сферой, которая не принадлежит к областям, затрагивающим вопросы империалистической политики, действий и отношений, которые можно классифицировать как империалистические. Однако на наш взгляд также, как на рубеже XIX и XX вв. В.И. Ленин мог констатировать, что капитализм вступил в высшую историческую стадию (Ленин, 1969. С. 386) – империализм, так и мы на рубеже XX и XXI вв. можем говорить о том, что империализм вторгся в одну из основных сфер формирования и развития человека и его потенциала – образование. Поясним данную констатацию более подробно.

Проявление империалистических тенденций в образовании произошло в первую очередь потому, что современный уровень развития технологий и, как следствие, изменения в содержании труда обусловили превращение человека в основной фактор социально-экономического развития. Что в свою очередь предопределило переход образования в одну из основных сфер общественного производства, в которой формируется человеческий потенциал в процессе образования, а именно в процессе обучения, воспитания и просвещения. В связи с этим, неолиберальный капитализм конца XX – начала XXI вв. вынужден был усиливать не столько «внешнюю» агрессивную экспансию, сколько «внутреннюю», вторгаясь в сферы, которые раньше не являлись рыночными (образование, здравоохранение, наука, культура) с тем, чтобы коммерциализировать их и включить в систему получения прибавочной стоимости (Meszaros, 2008). Если говорить о форме, которую приобрело образование под воздействием рыночно-капиталистических отношений, то вывод простой – рыночно-ориентированную, а иными словами произошел процесс **маркетизации образования**⁵ (Яковлева, 2020. С. 154-157; Павлюткин, 2009. С. 1-16).

Сейчас наиболее развернутым этапом маркетизации образования является его коммерциализация, когда все слагаемые образовательного процесса (содержание образования, цели его развития, управление образовательными организациями и др.) и все его участники (обучающиеся, обучаемые, родители, руководители образовательных организаций и др.) подчинены специфическим целям получения

⁴ Человеческий потенциал, по мнению автора, включает в себя не только способность человека к репродуктивному труду, но и потенциал творческой деятельности, а также личностного развития, играющий все более возрастающую роль в современной экономике. Более подробно теоретическое осмысление понятия человеческого потенциала, особенности его формирования, развития и использования в современном обществе см. в работах российских ученых (Вериникин, Вериникина, 2021; Иванов, 2013; Соболева, 2006; Павлов, 2016).

⁵ Понятие «маркетизация образования» произошло от термина «рынок» (market). Автор понимает под этим явлением процесс подчинения рынку образовательных институтов, участников образовательного процесса и сам процесс образования.

коммерческого результата. Проблемы, порожденные коммерциализацией образования, являются актуальными для многих стран мира, включенным в мировую капиталистическую систему, о чем пишут зарубежные ученые и практики, начиная от ректоров ведущих университетов мира до младших исследователей в научно-исследовательских институтах (Bok, 2003; Borgohain, 2016. Pp. 71-76; Czarniawska, Genell, 2002. Pp. 455-474; Griffiths, Imre, 2013; Kumar, 2012 и др). За последние 30 лет коммерциализация образования стала характерным явлением и для России (Осипов, 2019. С. 63-72; Яковлева, 2017. С. 121-130; Вифлеемский, 2008 и др).

Более того, на наш взгляд, в сфере образования сегодня проявляются многие черты империализма, и здесь встает целый ряд интересных вопросов. Прежде всего необходимо различить отношения в системе образования в эпоху классического империализма, описанного сто лет назад в работах Дж. Гобсона (Гобсон, 2015) и Р. Гильфердинга (Гильфердинг, 2017) и по их следам в работе В.И. Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма» (Ленин, 1969), и в современных условиях «нового империализма». Т.е. **образование в эпоху империализма** – это характеристика сферы, которая претерпевает определенные изменения под влиянием экономических, социальных, политических, идеологических отношений империалистического характера. На наш взгляд важна и другая сторона медали, а именно **образовательный империализм**, под которым мы понимаем такую модель образования, которая, во-первых, реализует империалистические цели во всем многообразии признаков империалистической системы, а во-вторых, способствует их воспроизводству. Здесь всецело проявляется специфическая особенность, а именно двойственная природа образования, с одной стороны, как продукта господствующих социально-экономических отношений, с другой стороны, как то, что может влиять и даже изменять таковые. В свое время К. Маркс в связи с этим отметил: «...С одной стороны, для установления правильной системы образования требуется изменение социальных условий, с другой стороны для того, чтобы изменить социальные условия, нужна соответствующая система образования»⁶ (Маркс, Энгельс, 1960. С. 595-597).

Позднее мы остановимся на исследовании образовательного империализма и постараемся раскрыть его системные признаки как нового явления, имеющего сходные признаки с империализмом вообще. Сейчас же рассмотрим признаки, характерные для империализма начала XX в. и начала XXI в.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗНАКОВ ИМПЕРИАЛИЗМА, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ В КЛАССИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ РАБОТАХ ПО ИМПЕРИАЛИЗМУ

В качестве исходного пункта анализа образовательного империализма мы взяли те признаки, которые были 1) выделены в работах, ставших уже классическими в изучении империализма и 2) в современных исследованиях по этому вопросу. Более ста лет назад обобщающим выражением признаков империализма, как высшей на тот момент стадии капиталистического способа производства (если мы рассматриваем проблему в рамках марксистского политэкономического дискурса) были признаки, которые сформулировал в своей известной работе В.И. Ленин

⁶ Запись речей К. Маркса о всеобщем образовании в современном обществе (из протокола заседания Генерального совета 10 и 12 августа 1869 года).

(Ленин, 1969). Определяя империализм, Ленин писал: «Империализм есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансового капитала, приобрел выдающееся значение вывоз капитала, начался раздел мира международными трестами и закончился раздел всей территории земли крупнейшими капиталистическими странами» (Там же. С. 387). Историческое место империализма характеризуется тем, что «империализм есть особая историческая стадия капитализма. Особенность эта тройка: империализм есть (1) монополистический капитализм; (2) – паразитический или загнивающий капитализм; (3) – умирающий капитализм» (Там же. С. 163).

Ленин в своей работе дает всестороннюю характеристику основных экономических признаков империализма. Напомним эти признаки:

- 1) производство и капитал концентрируются до степени возникновения монополий;
- 2) банковский капитал сливается с промышленным, на базе чего создается финансовый капитал, финансовая олигархия;
- 3) вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное значение;
- 4) образуются международные союзы капиталистов, делящие мир;
- 5) заканчивается территориальный раздел мира между крупнейшими капиталистическими державами.

Эти признаки были сформулированы, безусловно, автором, имеющим четкую политическую и идеологическую ангажированность, и нацелены на то, чтобы показать закономерность грядущей социалистической революции и общего краха капиталистического производства. Однако в них есть не только политико-идеологический, но и политико-экономический контекст – содержание, на наш взгляд, сохраняет свою актуальность и по сей день, хотя и требует определенной корректировки.

Другое понимание империализма характерно для современных авторов, работавших в парадигме мир-системного подхода, восходящего к работам Дж. Арриги (Arrighi, 1978) и И. Валлерстайна (Валлерстайн, 2001; Wallerstein, 1974; 2004), а также развитого в работах другого не менее известного автора, принадлежащего к этой школе, С. Амина. В своих последних работах, изданных в том числе на русском языке (Амин, 2007; 2016. С. 9-10), С. Амин показал, что империализм – это постоянная и скорее геополитическая, нежели экономическая логика мировой экономической системы, что империи и колонии в капиталистической системе были всегда (до той стадии, которую Ленин назвал «империализм», и остаются после нее), и в этой связи он показывает, что один из существеннейших признаков – это то, что «центр»⁷, ведущий империалистическую политику по отношению к «периферии», получает империалистическую ренту, что является экономической реализацией империализма как геополитэкономического феномена.

⁷ В мир-системном подходе принято выделять различные (по уровню развития, историко-логическому месту в системе капиталистических отношений) типы систем, образующих основные блоки пространственно-временной структуры современного глобального капитализма: «центр – богатейшие страны, для которых преимущественно характерна переходная к постиндустриальному этапу неолиберальная модель капиталистической системы; полупериферия – страны со средним уровнем экономического развития, для которых характерен позднеиндустриальный монополистический тип капиталистических отношений, реализующих модель догоняющего развития зависимого типа; периферия – беднейшие страны, для которых характерен преимущественно раннеиндустриальный тип капиталистических отношений зависимого типа» (Бузгалин, Колганов, 2015. Т. 2. С. 614-615).

Переосмысление ленинского наследия и мир-системного подхода в достаточной специфической интерпретации дано в работах А.В. Бузгалина и А.И. Колганова (Бузгалин, Колганов, 2015. С. 8-23, Бузгалин, Колганов, 2015. Т. 2. С. 13-47), которые считают, что классические признаки империализма претерпели определенные изменения и могут быть охарактеризованы следующим образом. Во-первых, в современных условиях происходит не просто подрыв свободной конкуренции в следствии регулирующего воздействия монополий, но и всестороннее манипулирование со стороны транснациональных корпораций всеми сферами человеческой жизни, а не только сферой производства и реализации товаров. Этот вывод очень важен для нашего дальнейшего исследования образовательного империализма. Кроме того, появляется производство товаров симулякров⁸, товаров-знаков, которые расширяют возможности такого манипулирования. Во-вторых, изменяется природа финансового капитала и его места в экономике. Если В.И. Ленин описывал финансовый капитал как сращивание банковского и промышленного капитала, то в современных условиях финансовый капитал превратился преимущественно в капитал-посредник, когда в финансовом секторе происходят преимущественно транзакционные сделки и этот виртуальный фиктивный финансовый капитал господствует над реальным сектором экономики (Бузгалин, Колганов, 2015. Т. 2. С. 47-55), что результируется в процессе финансиализации, который описан в работах ряда зарубежных и отечественных авторов (Рязанов, 2016; Сифакис-Капитанакис, 2019; Fine, 2013. Рр. 47-66; Krippner, 2005. Рр. 173-208; Lapavitsas, 2014) и в уже упомянутой работе А.В. Бузгалина и А.И. Колганова (Бузгалин, Колганов, 2015. Т. 2. С. 614-615).

Что касается мирохозяйственных отношений, то в современных условиях изменился целый ряд форм этих взаимодействий и на смену империализму, сторонами отношений в которых были страны-метрополий и колонии, после антиколониальных революций пришел неокOLONиализм (Сироткина, 2020. С. 82-97), который в современных условиях превратился в доминирование стран «центра» капиталистической системы по отношению к странам «перифериям». Это было описано еще в работах авторов мир-системного анализа, которых мы уже упоминали выше. В начале XXI в. эти отношения переживают еще одну трансформацию, когда наряду со старыми державами, господствовавшими в мировой экономической системе, такими как США и другие страны «центра», появляются новые экономические участники, которые способны оказывать регулирующее воздействие на геополитико-экономические процессы, в частности Китай на современном этапе (Амин, 2019. С. 23-33).

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИМПЕРИАЛИЗМА XXI в.

Критически осмыслив признаки империализма у вышеупомянутых авторов, выделим те из них, которые проявляются в сфере образования и характерны для образовательного империализма:

1. Университеты-корпорации становятся центрами империалистического влияния.

Рассматривая основные из признаков империализма, мы поставим в качестве исходного пункта то, что было, на наш взгляд, обоснованно и выделено в качестве

⁸ О современном рынке как рынке знаков, симулякров см. подробнее: (Бордийяр, 2017; Бузгалин, Колганов, 2012. С. 31-42).

исходного пункта в работе «Империализм, как высшая стадия капитализма» сто лет назад, и этот признак не устарел до сих пор. Эта характеристика империализма как системы, где господствуют крупные монополистические объединения. Сегодня, вследствие господства неоклассического экономического языка, слово «монополия» следует заменить на «корпорация» или, на наш взгляд, более точное слово «корпоративный капитал» и применительно к проблемам образовательного империализма мы бы поставили в качестве исходного пункта образовательного империализма формирование образовательных корпораций, выступающих как капитал особого рода и вступающих в соответствующие экономические отношения на современном рынке. Итак, **первый признак образовательного империализма – это трансформация крупных образовательных организаций, прежде всего университетов, в коммерческие корпорации.** Необходимо отметить, что этот процесс характерен прежде всего для университетов стран «центра» капиталистической системы и является завершающим этапом их коммерциализации. Этот процесс подробно охарактеризовал в своей книге «Университеты в условиях рынка. Коммерциализация высшего образования» дважды ректор Гарвардского университета Д. Бок (Bok, 2003; Бок, 2012).

К числу важных черт монополистических объединений в марксистской политической экономии, в том числе в советской политической экономии, было принято выделять способность этих организаций оказывать регулирующее воздействие на определенные сегменты рынка в рамках отношений, так называемой неполной планомерности (Курс политической экономии, 1973. Т. 2. С. 95). В современной неоклассической литературе принято использовать другие категории: в неоклассике – рыночной власти, в новом институционализме – переговорной силы. В любом случае речь идет о таком феномене, как способность крупной корпорации, в силу концентрации в своих руках больших объемов производства, капитала, маркетинговых, пиар и других технологий, воздействовать на окружающую среду, потребителей и субподрядчиков и т.д. На наш взгляд, это в полной мере относится и к крупнейшим западным университетам, например, частным, которые обладают способностями такого воздействия на внешнюю среду, т.е. преподавателей, студентов, родителей, а также другие университеты.

Подобные университетами-корпорации, имеющие, как правило, высокие места в международных рейтингах, являются «законодателями моды» в разработке направлений подготовки, образовательных стандартов, учебных программ дисциплин, учебников, методов обучения и т.д. (Павлюткин, 2010. С. 25-41). Через целый ряд институциональных посредников (международные организации, международные и межправительственные документы и др.) и с помощью определенного манипулятивного воздействия это становится почти приказом для других университетов, в том числе университетов стран «полупериферий» и «периферий» капиталистической системы (Осипов, 2017. С. 136-146).

2. Глобальный финансовый капитал подчиняет национальный человеческий потенциал. Классически ко второму признаку империализма, который отмечается в работах авторов, включая вышеупомянутые нами работы Р. Гильфердинга, В.И. Ленина, С. Амина, А.В. Бузгалина, А.И. Колганова, В.Т. Рязанова относится то, что в современных условиях господствующей формой капитала становится финансовый капитал. В отличие от В.И. Ленина, который финансовый капитал определял

как слияние банковского и промышленного капитала, мы, следуя за рядом современных авторов, пишущих по проблемам финансиализации, определяем финансовый капитал как капитал, господствующий над промышленным, что иллюстрируется самими процессами финансиализации, которые определяются как перелив капитала в сферу финансов и доминирование сферы финансов по отношению к реальному сектору.

В ходе усиления неолиберальных трендов в последние десятилетия данный процесс захватил не только сферу экономических отношений, но распространился и на социальную сферу, социальные взаимодействия, что привело к финансиализации общества в целом. Наиболее интенсивно, на наш взгляд, процесс финансиализации разворачивается в сфере образования. Это происходит в силу того, что именно эта сфера вносит основной вклад в формирование и развитие человеческого потенциала, который в рыночно-капиталистических отношениях принято рассматривать как человеческий капитал (Человеческий капитал и образование, 2009), который может быть монетизирован.

Процесс финансиализация образования развивается в той мере, в какой финансовый капитал, причем уже не только национальный, но в большей степени глобальный; финансовые институты, финансовые мотивы и конкретные влиятельные лица из финансовой сферы воздействуют на управление образовательными организациями и непосредственно на образовательный процесс и основных его участников (педагогов, учащихся, родителей, управленцев). Так, например, финансовым институтам и конъюнктуре финансового рынка подчиняются цели деятельности образовательных организаций (в большей степени университетов); их инвестиции и основные каналы получения ими финансовых средств, включая плату за обучение (например, образовательные кредиты); мотивы деятельности учащихся и обучающихся и др.⁹

Таким образом формируется финансово-ориентированная логика деятельности всей образовательной системы, что является следствием как общей атмосферы финансиализации в обществе, так и специфической деятельности университетов-корпораций, о которых речь шла выше, что транслируется через различные международные образовательные институты (международные организации, договора и т.д.) в страны «периферии» и «полупериферии» капиталистической системы.

3. Наряду с названными признаками мы хотели бы добавить черту, о которой упоминается практически во всех работах по империализму, но не всегда включается в качестве одного из признаков империализма, а именно **сращивание крупного капитала и государства**. Эту связь отмечают и анализируют в своих работах представители не только политэкономического направления экономической науки (Бузгалин, 2020. С. 4-34; Воейков, 2018. С. 35-54; Колганов, 2019. С. 18-29), но и других экономических школ и течений (Тамбовцев, 2003; Григорьев, Тамбовцев, 2008. С. 59-70; Ясин, 2004).

Сращивание крупного капитала и государства в сфере образования приводит к формированию специфической системы отношений, в рамках которой государство становится одним из действующих лиц, распространяющих основные направления

⁹ Более подробно о финансиализации образования см. в работе автора: (Социальные последствия..., 2019. С. 104-114).

образовательной деятельности, которые формируют крупнейшие образовательные корпорации, в частности университеты-корпорации. Формируемая такими университетами модель образования и образовательные стандарты в конечном итоге при помощи государства превращаются в государственные образовательные стандарты. Так, например, произошло с процессом полупринудительной бакалавризации в России (Смолин, 2015. С. 91-101). Сейчас, когда Россия вышла из Болонской декларации по всем известным причинам, пришло понимание, что в российском образовании уже, к сожалению, выработалось колониальное мышление¹⁰.

Также одним из опасных следствий сращивания крупного капитала и государства в сфере образования становится бюрократизация, которая разворачивается на фоне его тотальной коммерциализации. Хотя эти процессы на поверхности кажутся противоположными, поскольку принято противопоставлять рынок и бюрократию как два антагониста, и рынок рассматривать в качестве одной из сил, которая позволяет сократить (или выдавить) бюрократизм. Образовательный империализм соединяет эти два процесса, и коммерциализация становится предпосылкой бюрократизации, а бюрократизация воспроизводит коммерциализацию. Это очень ярко проявляется в постсоветской России, где государственные структуры, входящие в систему управления образованием в добровольно-принудительном порядке навязывают принципы коммерциализации на всех уровнях образования, начиная от дошкольного и заканчивая высшим (Яковлева, 2017. С. 121-130; Швецов, 2017. С. 265-273; Очкина, 2020. С. 11-22).

4. Доминирование «западных» стандартов образования и рыночно-ориентированной модели образования. Еще одним классическим признаком империализма является доминирование стран ядра капиталистической системы по отношению ко всем остальным странам с извлечением империалистической ренты. Этот признак акцентирован в основном в работах авторов, принадлежащих к школе «мир-системного анализа», которые упоминались выше.

Следует подчеркнуть, что для образовательного империализма в этом признаке интегрируются все те признаки, которые были названы выше. Это происходит потому, что крупнейшие университеты-корпорации и финансовые ресурсы, как правило соединяются с мощью государства и концентрируются в странах «центра». Это позволяет им в сфере образования манипулировать всеми остальными странами «полупериферий» и «периферий». Каналы такого манипулирования многообразны. Например, формирование международных ассоциаций и международных рейтингов, в которых доминируют крупнейшие университеты стран «центра», подготовка управленческих кадров разных сфер экономики и государственных деятелей, так называемой «империалистической элиты» из других стран, в том числе стран «периферий» и «полупериферий» империалистической системы в этих университетах и др. Результатом этого становится образовательное и интеллектуальное неравенство между странами «центра» и другими странами капиталистической системы (Hurwitz et al., 1987. P. 214; Tikly, 2004. Pp.173-198). Тем самым, посредством образовательного империализма, реализуется геополитэкономическое

¹⁰ «Реформа образования, которая вписала Россию в Болонскую систему, – самая неудачная из всех реформ. Критерий научного успеха – публикация за рубежом – это яркий пример колониального мышления в образовании», (Из выступления заместителя председателя Государственной Думы ФС РФ П. Толстого на больших парламентских слушаниях по вопросам развития системы высшего образования 27.06.2022). <http://duma.gov.ru/news/54725/> (Дата обращения: 24.09.2022).

доминирование государственной политики и корпораций стран «центра» по отношению ко всем остальным странам.

Следствием этого становится, например, **экспорт образовательных стандартов**, учебных программ и методик обучения, который является одной из современных форм экспорта капитала. Одним из ярких примеров экспорта образовательных стандартов стало принятие Сорбонской декларации (1998 г.) и Болонской декларации (1999 г.), которые запустили процесс реформирования высшего образования не только в Европе, но и в других странах мира, в том числе и в России. В результате произошло размывание национальных образовательных стандартов и частичное или полное разрушение национальных систем образования.

Мы стали свидетелями этих процессов и в нашей стране, где после распада СССР активно внедрялись западные стандарты образования, особенно в высшей школе, которые привели не только к «болонизации» системы образования (бакалавры, магистры, ЕГЭ и др.), но и к формированию рыночно-ориентированной модели образования (Яковлева, 2021. С. 146-158) и таким социально-экономическим проблемам в образовании как: коммерциализация, образовательная сегрегация, бюрократизация, неравенство в доступе к получению образования, неравенство в доходах профессорско-преподавательского состава (проблема центр/периферия) и др. (Смолин, 2020. С. 4-23; Миронов, 2013. С. 32-70; Шереги, Кириллов, 2017. С. 87-98).

5. Проявление «паразитизма» в сфере образования. Итоговой характеристикой образовательного империализма можно считать проявление в определенной степени «паразитизма» в системе образования империалистической модели.

Собственно, паразитическая составляющая системы образования – это образование, которое нацелено на формирование специалистов в сфере, которую В.И. Ленин назвал паразитической сферой (Ленин, 1969. С. 163), не создающей общественные блага. В работах А.В. Бузгалина и А.И. Колганова (Бузгалин, Колганов, 2015. Т. 2. С. 415-426) эта сфера была названа превратным или бесполезным сектором, в работе В.Т. Рязанова – определена как «нереальный капитализм» (Рязанов, 2016. С. 8).

Кроме того, к паразитическим чертам системы образования следует отнести главное противоречие. Противоречие между стремлением участников образовательного процесса получить образование, стремлением преподавателей дать образование, которое обеспечит формирование человеческого потенциала, прогресс технологий, решение социальных, гуманитарных и экологических проблем, с одной стороны – и, с другой стороны, системы образования, которая ориентирована и со стороны обучающихся, и со стороны обучающихся на формирование элитарной модели образования. Для этого «элитным» студентам и «элитным» преподавателям необходимо принадлежать к кругу «элитных» образовательных организаций, которые и являются теми крупнейшими университетами-корпорациями.

Таким образом, итоговой характеристикой образовательного империализма можно считать появление определенной степени паразитизма модели образования, навязываемой империалистическим «центром» и крупнейшими образовательными корпорациями всему образовательному сообществу. Безусловно нельзя сказать, что все образование является паразитическим в современных условиях, это будет абсолютно неверно, но что в системе образования формируется и па-

развитирующая составляющая в качестве одной из двух составляющих – это следует подчеркнуть и специально выделить противоречие между паразитической и прогрессивной составляющей системы образования (Удальцова, Абрамова, 2020. С. 392-406; Яковлева, 2020. С. 81-91).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ XXI В.

Империализм XXI века приобрел специфические черты в силу развития производительных сил общества. Поясним это утверждение. Высокий уровень развития техники и технологий, а также высокий уровень знаний, накопленных человечеством, выдвигает на первый план Человека в качестве главной производительной силы общества. В данных условиях в интересах общества как можно активнее развивать человеческий потенциал общества, а значит делать образование как можно более открытым и доступным. Однако доминирующая рыночно-капиталистическая система хозяйствования действует не в интересах общества, а в своих интересах, т.е. в воспроизводстве самой себя. Для этого с одной стороны ей нужен Человек, как основная производительная сила современной экономики. Но, с другой стороны, рыночно-ориентированная модель образования, которая доминирует сейчас, ограничивает развитие Человека и его потенциал, в частности за счет развития элитарной модели образования и неравенства в доступе к образованию.

Итак, отличительной чертой империализма XXI века является то, что глобальный финансовый капитал посредством образования подчиняет себе Человека, т.е. человеческий потенциал общества, и развивает его не в интересах общества, а в своих узко рыночно-империалистических целях. Можно сказать, что сейчас идет борьба за Человека, его личные качества и потенциал к творческой деятельности, в узком смысле – между странами внутри империалистической системы и в широком смысле – между целями развития общества и целями развития капитализма, а точнее глобального империализма. Это подтверждается не только размышлениями автора в данной статье, но и, как ни странно, последними публикациями интеллектуальной элиты непосредственно самой глобальной империалистической системы (Шваб, Ванхэм, 2022).

ЛИТЕРАТУРА

Амин С. (2007). Вирус либерализма: перманентная война и американизация мира. – М.: Издательство «Европа».

Амин С. (2016). Современный империализм // Вопросы политической экономики. № 1. С. 9-20.

Амин С. (2019). Финансовая глобализация: войдет ли в нее Китай? // Вопросы политической экономики. № 1. С. 23-33.

Бок Д. (2012). Университеты в условиях рынка. Коммерциализация высшего образования. – М.: НИУ ВШЭ.

Бордийяр Ж. (2017). Симулякры и симуляции / пер. с фр. А. Качалова. – М.: ПОСТУМ.

Бузгалин А.В. (2017). Империализм в XXI веке: протоимперии и восстание периферии // Экономическое возрождение России. № 3. С. 32-38.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2015). «Империализм как высшая стадия капитализма»: сто лет спустя (об основных этапах эволюции позднего капитализма и специфике его современного состояния) // Вопросы политической экономии. № 4. С. 8-23.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2015). Глобальный капитал. Т. 2. ТЕОРИЯ: Глобальная гегемония капитала и ее пределы – М.: ЛЕНАНД. – 912 с.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2012). «Капитал» XXI века: симулякр как объект анализа критического марксизма // Вопросы философии. № 11. С. 31-42.

Бузгалин А.В. (2020). Государство в экономике XXI века: политико-экономическая интерпретация // Альтернативы. № 1. С. 4-34.

Валлерстайн И. (2001). Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – СПб.: Университетская книга. – 416 с.

Вериникин А.О., Вериникина А.Ю. (2021). Человеческий потенциал: фетишизм капиталистических отношений / монография. – М.: РУСАЙНС. – 100 с.

Вифлеемский А.Б. (2008). От народного образования к платному обучению. – М.: Народное образование. – 416 с.

Воейков М.И. (2018). Государство как предмет политэкономического изучения // Вопросы политической экономии. № 1. С. 35-54.

Гильфердинг Р. (2017). Финансовый капитал: Новейшая фаза в развитии капитализма. Пер. с нем. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». – 480 с.

Глобализация сопротивления: борьба в мире (2009). / Отв. ред. С. Амин и Ф. Утар.: Пер. с англ. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». – 304 с.

Гобсон Дж. (2015). Империализм: Пер. с англ. / Предисл. В.Б. Беленко. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ». – 288 с.

Григорьев Л., Тамбовцев В. (2008). Модернизация через коалиции // Вопросы экономики. № 1. С. 59-70.

Десаи Р. (2013). Геополитическая экономия: после американской гегемонии, глобализации и империи – М.: ИНИР им. С.Ю. Витте: Центр каталог, 2020. – 328 с.

Иванов О.И. (2013). Человеческий потенциал (формирование, развитие, использование) / ИПРЭ РАН. СПбГУ. – СПб.: Скифия-принт. – 336 с.

Колганов А.И. (2019). Будущее государства в экономике: российские дискуссии и их международный контекст. Экономическая наука современной России. № 86(3). С. 18-29.

Курс политической экономии. (1973). В 2 т. Т. 2. Социализм / Под ред. Н.А. Цаголова. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика. С. 95.

Ленин В.И. (1969). Империализм как высшая стадия капитализма. Полн. собр. соч. Т. 27. – М.: Издательство политической литературы. С. 386.

Маркс К., Энгельс Ф. (1960). Соч. Т. 16. – М.: Издательство политической литературы. С. 595-597.

Мионов В.В. (2013). Размышления о реформе российского образования // Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. № 3. С. 32-70.

Осипов А.М. (2017). «Троянские кони» неолиберализма в образовании // Социологические исследования. № 8. С. 136-146.

Осипов А.М. (2019). Рыночные механизмы – социальный тупик российского образования // Высшее образование в России. Т. 28. № 5. С. 63-72.

Очкина А.В. (2020). Миссия непостижима. Провалы бюрократического управления социальной сферой // Свободная мысль. № 1(1679). С. 11-22.

Павлов М.Ю. (2016). Формирование и использование творческого потенциала человека в экономике, основанной на знаниях: Монография. – М.: Эк. ф-т МГУ. – 176 с. URL:<https://znanium.com/catalog/product/967640> (19.09.2022).

Павлюткин И.В. (2009). Рынок как метафора: критический анализ маркетизации образования // Серия семинаров «Социология рынков». С. 1-16.

Павлюткин И.В. (2010). Университеты, рейтинги и рынок // Вопросы образования. № 1. С. 25-41.

Рязанов В.Т. (2016). (Не)реальный капитализм. Политэкономия кризиса и его последствий для мирового хозяйства и России. – М.: Экономика. – 693 с.

Сергеев Г.С. (2020). Кризис неолиберального миропорядка сквозь призму ленинской теории империализма // Свободная мысль. № 5(1683). С. 23- 36.

Сироткина А.И. (2020). Эволюция теоретических воззрений на неокOLONИализм как экономическую категорию // Вопросы политической экономии. № 3. С. 82-97.

Сиפקис-Капитанакис К. (2019). Новые акторы глобальных финансов и финансовализация капитализма // Вопросы политической экономии. № 1.

Смолин О.Н. (2015). Высшее образование: борьба за качество или покушение на человеческий потенциал? (Статья 1) // Социологические исследования. № 6. С. 91-101.

Смолин О.Н. (2020). Высшее образование и наука: некоторые системные проблемы // Ректор ВУЗа. № 5. С. 4-23.

Соболева И.В. (2006). Воспроизводство человеческого потенциала: теория, методология, приоритетные направления. Диссертация ... доктора экономических наук: 08.00.01. Москва. – 297 с.

Тамбовцев В.Л. (2003). Неформальные воздействия государства на бизнес. – М.: Фонд «Либеральная миссия».

Удальцова М.В., Абрамова Е.А. (2020). Социальный прогресс в зеркале образования // Идеи и идеалы. Т. 12. № 3. Ч. 2. С. 392-406.

Человеческий капитал и образование (2009). / Коллективная монография. В.Н. Черковец, Е.Н. Жильцов, Р.Т. Зяблюк. – М.: ТЕИС. – 324 с.

Черковец В.Н. (2017). Природа империализма и современный капитализм: особенности исследования их взаимосвязи // Вопросы политической экономии. № 2. С. 87-96.

Шваб К., Ванхэм П. (2022). Капитализм всеобщего блага: новая модель мировой экономики. – М.: Эксмо. – 352 с.

Швецов Ю.Г. (2017). О бюрократизации и застое в образовательном и научном секторах непроизводственной сферы РФ // Вестник Томского государственного университета. Экономика. № 37. С. 265-273.

Шереги Ф.Э., Кириллов А.В. (2017). Труд преподавателя вуза: творчество или «выживание»? // Социологические исследования. № 11. С. 87-98.

Яковлева Н.Г. (2017). Коммерциализация, бюрократизация, менеджеризация образования постсоветской России: политэкономический взгляд // Проблемы теории и практики управления. № 3. С. 121-130.

Яковлева Н.Г. (2019). Социальные последствия финансиализации образования // Социологические исследования. № 12. С. 104-114.

Яковлева Н.Г. (2020). Маркетизация образования в эпоху капитализма: к постановке проблемы // Конкурентоспособность и развитие социально-экономических систем: материалы 4-й Междунар. науч. конф. памяти акад. А.И. Татаркина 25-26 нояб. 2020 г. Челябинск, Россия. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та. С. 154-157.

Яковлева Н.Г. (2020). Роль образования в прогрессе человека и общества // Вестник Московского Университета. Серия 7. Философия. № 5. С. 81-91.

Яковлева Н.Г. (2021). Трансформации образования в экономике постсоветской России: взаимосвязь цифровизации и маркетизации // Вопросы политической экономики. № 2. С. 146-158.

Ясин Е.Г. (2004). Новая эпоха – старые тревоги: экономическая политика. – М.: Новое издательство.

Arrighi G. (1978). *The Geometry of Imperialism*. London. – 160 p.

Bok D. (2003). *Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education*. – Princeton, NJ: Princeton University Press.

Borgohain S. (2016). Commercialization of Education system: A critical analysis // International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS). Vol. 1. № 12. Pp. 71-76.

Callinicos A. (2009). *Imperialism and Global Political Economy*. – Cambridge: Polity Press. – 288 p.

Czarniawska B., Genell K. (2002). Gone shopping? Universities on their way to the market // Scandinavian Journal of Management. Vol. 18. Pp. 455-474.

Desai R. (2013). *Geopolitical Economy: After US Hegemony, Globalization and Empire*. – London: Pluto. – 328 p.

Fine B. (2013). Financialization from a Marxist perspective // International Journal of Political Economy. Vol. 42. № 4. Pp. 47-66.

Griffiths T.G., Imre R. (2013). *Mass Education, Global, Capital, and the World: The Theoretical Lenses of Istvan Meszaros and Immanuel Wallerstein*. – St. Martin's Press LLC. – 201 p.

Harvey D. (2003). *The New Imperialism*. – New York: Oxford University Press. – 253 p.

Hurwitz E., Menacker J., Weldon W. (1987). *Educational Imperialism: American School Policy and the U.S. Virgin Islands*. Lanham, Md.: University Press of America. P. 214.

Krippner G.R. (2005). The Financialization of the American Economy // Socio-Economic Review. № 3. Pp. 173-208.

Kumar R. (Ed.). (2012). *Education and the Reproduction of Capital: Neoliberal Knowledge and Counterstrategies*. – Palgrave Macmillan. – 251 p.

Lapavistas C. (2014). *Profiting without Producing How Finance Exploit Us All*. – London, Verso.

Meszaros I. (2008). *La educacion mas alla del capital / I. Meszaros*. – Buenos Aires: CLACSO y Siglo XXI (In Portuguese).

Patnaik P., Patnaik U. (2017). *A Theory of Imperialism*. – New York: Columbia University Press. – 256 p.

Screpanti E. (2014). *Global Imperialism and the Great Crisis*. – Monthly Review Press. – 288 p.

Tikly L. (2004). Education and the New Imperialism. *Comparative Education*. № 40(2). Pp. 173-198.

Wallerstein E. (1974). Dependence in an Independent World: the Limited Possibilities of Transformation within the Capitalist World Economy // *African Studies Review*. Vol. 17. №1. Pp. 1-26.

Wallerstein I. (2004). *World-Systems Analysis: An Introduction*. – London: Duke University Press.

Natalya G. Yakovleva¹

EDUCATIONAL IMPERIALISM: CHALLENGES TO THE DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL*

Keywords: *imperialism, education, human potential, marketization of education, financialization of education.*

REFERENCES

- Amin S.* (2007) *The Virus OF Liberalism: Permanent War and the Americanization of the World.* – M.: «Evropa». (In Russ.)
- Amin S.* (2016) *Modern Imperialism // Voprosy politicheskoy ekonomii.* № 1. Pp. 9-20. (In Russ.)
- Amin S.* (2019) *Financial Globalization: Will China Enter it?// Voprosy politicheskoy ekonomii.* № 1. Pp. 23-33. (In Russ.)
- Arrighi G.* (1978) *The Geometry of Imperialism.* London. – 160 p.
- Bok D.* (2003) *Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education.* – Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Bok D.* (2012) *Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education.* – M.: NIU VSHE. (In Russ.)
- Bordijyar Z.H.* (2017) *Simulacra and simulations – M.: POSTUM.* (In Russ.)
- Borgohain S.* (2016) *Commercialization of Education system: A critical analysis // International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS).* Vol. 1. № 12. Pp. 71-76.
- Buzgalin A.V.* (2017) *Imperialism in the XXI Century: Proto-Empire and the Revolt of the Periphery // Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii.* № 3. Pp. 32-38. (In Russ.)
- Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* (2012) *Capital of the XXI Century: a Simulacrum as an object of Analysis of Critical Marxism // Voprosy filosofii.* № 11. Pp. 31-42. (In Russ.)
- Buzgalin A.V., Kolganov A.I.* (2015) *"Imperialism as the highest stage of capitalism": one hundred years later (about the main stages of the evolution of late capitalism and the specifics of its current state) // Voprosy politicheskoy ekonomii.* № 4. Pp. 8-23. (In Russ.)

¹ **Natalya G. Yakovleva**, Doctor of Economics, Leading Researcher at the Center for Institutes of Socio-Economic Development of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Associate Professor of the Scientific and Educational Center of Modern Marxist Studies of the Faculty of Philosophy of Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia (*tetn@yandex.ru*).

* **JEL codes:** F54, I24, I28.

* **Citation:** Yakovleva N.G. (2022). Educational imperialism: challenges to the development of human potential. *Problems in Political Economy*, № 3 (31): 58-75.

DOI: 10.5281/zenodo.7278269 <https://zenodo.org/record/7278269>

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2015) *Global Capital. Vol. 2. THEORY: Global Hegemony of Capital and its limits* – M.: LENAND. – 912 p. (In Russ.)

Buzgalin A.V. (2020) *The State in the Economy of the XXI century: Political and Economic Interpretation // Al'ternativy. № 1. Pp. 4-34.* (In Russ.)

Callinicos A. (2009) *Imperialism and Global Political Economy.* – Cambridge: Polity Press. – 288 p.

Cherkovec V.N. (2017) *The Nature of Imperialism and Modern Capitalism: Features of the Study of Their Relationship // Voprosy politicheskoy ekonomii. № 2. Pp. 87-96.* (In Russ.)

Czarniawska B., Genell K. (2002) *Gone shopping? Universities on their way to the market // Scandinavian Journal of Management. Vol. 18. Pp. 455-474.*

Desai R. (2013) *Geopolitical Economy: After US Hegemony, Globalization and Empire.* – London: Pluto. – 328 p.

Desai R. (2020) *Geopolitical Economy: After US Hegemony, Globalization and Empire* – M.: INIR im. S.YU. Vitte: Centr katalog. – 328 p. (In Russ.)

Fine B. (2013) *Financialization from a Marxist perspective // International Journal of Political Economy. Vol. 42. № 4. Pp. 47-66.*

Gil'ferding R. (2017) *Financial capital: The Newest Phase in the Development of Capitalism.* – M.: Knizhnyj dom «LIBROKOM». – 480 p. (In Russ.)

Globalization of resistance: the Struggle in the World (2009) / responsible editor S. Amin i F. Utar. – M.: Knizhnyj dom «LIBROKOM». – 304 p. (In Russ.)

Gobson Dzh. (2015) *Imperialism.* – M.: Knizhnyj dom «LIBROKOM». – 288 p. (In Russ.)

Griffiths T.G., Imre R. (2013) *Mass Education, Global, Capital, and the World: The Theoretical Lenses of Istvan Meszaros and Immanuel Wallerstein.* – St. Martin's Press LLC. – 201 p.

Grigor'ev L., Tambovcev V. (2008) *Modernization Through Coalitions // Voprosy ekonomiki. № 1. Pp. 59-70.* (In Russ.)

Harvey D. (2003) *The New Imperialism.* – New York: Oxford University Press. – 253 p.

Human Capital and Education (2009) / Collective monograph. V.N. Cherkovec, E.N. ZHil'cov, R.T. Zyablyuk.. – M.: TEIS. – 324 p. (In Russ.)

Hurwitz E., Menacker J., Weldon W. (1987) *Educational Imperialism: American School Policy and the U.S. Virgin Islands.* Lanham, Md.: University Press of America. P. 214.

Ivanov O.I. (2013) *Human potential (Formation, Development, Use) / IPRE RAN. SPbGU. – SPb.: Skifiya-print. – 336 p.* (In Russ.)

Kolganov A.I. (2019) *The future of the State in the Economy: Russian Discussions and Their International Context // Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii. № 86(3). Pp. 18-29.* (In Russ.)

Krippner G.R. (2005) *The Financialization of the American Economy // Socio-Economic Review. № 3. Pp. 173-208.*

Kumar R. (Ed.). (2012) *Education and the Reproduction of Capital: Neoliberal Knowledge and Counterstrategies.* – Palgrave Macmillan. – 251 p.

Lapavitsas C. (2014) *Profiting without Producing How Finance Exploit Us All.* – London, Verso.

Lenin V.I. (1969) *Imperialism as the Highest Stage of Capitalism. Vol. 27* – M.: Izdatel'stvo politicheskoy literatury. (In Russ.)

Marks K., Engel's F. (1960) *Collected Works*. Vol. 16 – М.: Izdatel'stvo politicheskoy literatury. (In Russ.)

Meszaros I. (2008) *La educacion mas alla del capital / I. Meszaros.* – Buenos Aires: CLACSO y Siglo XXI (In Portuguese).

Mironov V.V. (2013) *Reflections on the Reform of Russian Education // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 20. Pedagogicheskoe obrazovanie. № 3. Pp. 32-70.* (In Russ.)

Ochkina A.V. (2020) *The Mission is Unfathomable. Failures of Bureaucratic Management of the Social Sphere // Svobodnaya mysl'. № 1(1679). Pp. 11-22.* (In Russ.)

Osipov A.M. (2017) *"Trojan Horses" of Neoliberalism in Education // Sociologicheskie issledovaniya. № 8. Pp. 136-146.* (In Russ.)

Osipov A.M. (2019) *Market Mechanisms – the Social Impasse of Russian Education // Vyshee obrazovanie v Rossii. T. 28. № 5. Pp. 63-72.* (In Russ.)

Patnaik P., Patnaik U. (2017) *A Theory of Imperialism.* – New York: Columbia University Press. – 256 p.

Pavlov M.YU. (2016) *Formation and use of a person's creative potential in a knowledge-based economy.* – М.: MGU. – 176 p. URL:<https://znanium.com/catalog/product/967640> (In Russ.)

Pavlyutkin I.V. (2009) *The Market as a metaphor: a critical analysis of the marketization of education // Seriya seminarov «Sociologiya rynkov». Pp. 1-16.* (In Russ.)

Pavlyutkin I.V. (2010) *Universities, Rankings and the Market // Voprosy obrazovaniya. № 1. Pp. 25-41.* (In Russ.)

Ryazanov V.T. (2016) *(Not) Real Capitalism. The Political Economy of the Crisis and its Consequences for the World Economy and Russia.* – М.: Ekonomika. – 693 p. (In Russ.)

Screpanti E. (2014) *Global Imperialism and the Great Crisis.* – Monthly Review Press. – 288 p.

Sergeev G.S. (2020) *The Crisis of the Neoliberal World Order through the prism of Lenin's Theory of Imperialism // Svobodnaya mysl'. № 5(1683). Pp. 23- 36.* (In Russ.)

Sheregi F.E., Kirillov A.V. (2017) *The Work of a University Teacher: Creativity or "Survival"? // Sociologicheskie issledovaniya. № 11. Pp. 87-98.* (In Russ.)

Shvab K., Vanhem P. (2022) *Capitalism of the common Good: a New Model of the World Economy.* – М.: Eksmo. – 352 p. (In Russ.)

Shvecov Yu.G. (2017) *About bureaucratization and stagnation in the educational and scientific sectors of the non-productive sphere of the Russian Federation // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika. № 37. Pp. 265-273.* (In Russ.)

Sifakis-Kapitanakis K. (2019) *New Actors in Global Finance and the Financialization of Capitalism // Voprosy politicheskoy ekonomii. № 1. Pp. 82-93.* (In Russ.)

Sirotkina A.I. (2020) *Evolution of Theoretical Views on Neocolonialism as an Economic Category // Voprosy politicheskoy ekonomii. № 3. Pp. 82-97.* (In Russ.)

Smolin O.N. (2015) *Higher Education: the Struggle for Quality or an Attempt on Human Potential? (Article 1)// Sociologicheskie issledovaniya. № 6. Pp. 91-101.* (In Russ.)

Smolin O.N. (2020) *Higher Education and Science: Some System Problems // Rektor VUZa. № 5. Pp. 4-23.* (In Russ.)

Soboleva I.V. (2006) *Reproduction of Human Potential: Theory, Methodology, Priority Directions. Dissertation ... Doctor of Economics: 08.00.01. Moskva.* – 297 p. (In Russ.)

Tambovcev V.L. (2003) Informal Impacts of the State on Business. – M.: Fond «Liberal'naya missiya». (In Russ.)

The Course of Political Economy. (1973) In 2 vols. Vol. 2. Socialism / Pod red. N.A. Cagolova. 3-e izd., pererab. i dop. – M: Ekonomika. (In Russ.)

Tikly L. (2004) Education and the New Imperialism. *Comparative Education*. № 40(2). Pp. 173-198.

Udal'cova M.V., Abramova E.A. (2020) Social Progress in the Mirror of Education // *Idei i idealy*. Vol. 12. No. 3. Part 2. Pp. 392-406. (In Russ.)

Vallerstajn I. (2001) Analysis of world systems and the situation in the modern world. – SPb.: Universitetskaya kniga. – 416 p. (In Russ.)

Verinikin A.O., Verinikina A.YU. (2021) Human potential: the Fetishism of Capitalist Relations. – M.: RUSAJNS. – 100 p. (In Russ.)

Vifleemskij A.B. (2008) From Public Education to Paid Education. – M.: Narodnoe obrazovanie. – 416 p. (In Russ.)

Voejkov M.I. (2018) The State as a Subject of Political Economic Study // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. № 1. Pp. 35-54. (In Russ.)

Wallerstein E. (1974) Dependence in an Independent World: the Limited Possibilities of Transformation within the Capitalist World Economy // *African Studies Review*. Vol. 17. №1. Pp. 1-26.

Wallerstein I. (2004) *World-Systems Analysis: An Introduction*. – London: Duke University Press.

Yakovleva N.G. (2017) Commercialization, Bureaucratization, Managerization of Education in Post-Soviet Russia: a Political Economic View // *Problemy teorii i praktiki upravleniya*. № 3. Pp. 121-130. (In Russ.)

Yakovleva N.G. (2019) Social Consequences of the Financialization of Education // *Sociologicheskie issledovaniya*. № 12. Pp. 104-114. (In Russ.)

Yakovleva N.G. (2020) Marketization of education in the Era of Capitalism: towards the formulation of the problem // *Competitiveness and development of socio-economic systems: materials of the 4th International Scientific Conference in memory of Academician A.I. Tatarkin November 25-26, 2020 Chelyabinsk, Russia*. – Chelyabinsk: Chelyabinskij gosudarstvennyj universitet. Pp. 154-157. (In Russ.)

Yakovleva N.G. (2020) The Role of Education in the Progress of Man and Society // *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 7. Filosofiya*. № 5. Pp. 81-91. (In Russ.)

Yakovleva N.G. (2021) Transformations of Education in the Economy of Post-Soviet Russia: the Relationship of Digitalization and Marketization // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. № 2. Pp.146-158. (In Russ.)

Yasin E.G. (2004) *New Era - Old Worries: Economic policy*. – M.: Novoe izdatel'stvo. (In Russ.)